

XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TEXNIKA YO'NALISHI TALABALARINING AXBOROT KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YONDASHUVLARI

Azamxonov B. S.

TATU Farg'ona filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195618>

Hozirda inson hayotining barcha sohalariga kirib borgan, ya'ni ularning mehnat qilishi, ta'lim olishi kabi jarayonlariga katta ta'sir ko'rsatuvchi yangicha yondoshuvlarga ega ommaviy raqamlashtirish davriga kirmoqdamiz. Mexatron tizimlar, SMART texnologiyalar, mobil dasturiy ilovalar va ijtimoiy internet tarmoqlari orqali insoniyat ulkan ma'lumotlar bazasi muhitida yashamoqda. Yaqin kelajakda quyidagi zamonaviy texnologik tendensiyalar jamiyatning iqtisodiy rivojida, mehnat qilish, ta'lim berish va ta'lim olish jarayonlarida raqamli ko'nikma, axborot kompetensiyalariga bo'lgan talabni ortib borishiga katta ta'sir ko'rsatadi[1,2-5]:

- Internet narsalar (IoT);
- Mobil ilovalarning rivojlanishi;1
- Katta ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalari
- Mashinali o'qitish texnologiyalari;
- Sun'iy intellekt texnologiyalari;
- VR/AR/MR texnologiyalar;
- Ishlab chiqarish va sanoatni intellektual avtomatlashtirish tizimlari.

Jahon halqaro iqtisodiy forumi mutaxassislarining fikricha, yangi texnologiyalarni joriy etish natijasida 2023 yilga kelib 70 milliondan ortiq ish o'rni yo'qolishi bashorat qilingan. Masalan, xizmat ko'rsatish sohasini raqamlashtirish orqali mijozlarni ro'yxatga olish va ofislarda ma'lumotlarni qayta ishlash bilan shug'ullanadigan xodimlarning qisqarishiga olib kelishi mumkin. Yoki oliy ta'lim jarayoniga raqamli ta'lim resurslari, virtual modellar, masofaviy onlayn platformalarni kirib kelishi xam ba'zi ish o'rinlariga nisbatan talablarni kamaytirish ehtimollari mavjud. O'rganilgan ma'lumotlar asosida masalaning boshqa tarafiga qaralsa zamonaviy raqamli texnologik yangiliklar, mobil internet ilovalari, sun'iy intellekt tizimlari, katta ma'lumotlar va bulutli texnologiyalar kabi yangi tendensiyalar bilan bog'liq intellektual va yuqori texnologiyali sohalarida qo'shimcha 140 milliondan ortiq ish o'rni yaratilishi kutilmoqda.

Dunyo miqyosida yangi raqamli texnologiyalarning kirib borishi natijasida 2018-2023 davr oralig'ida mehnat unumdorligi va samaradorligini 30% ga oshirish rejalashtirilgan[2,4]. Ushbu omillardan kelib chiqib nafaqat xorijiy davlatlarda balki O'zbekistonda xam raqamli texnologiyalar bilan ishlay olish ko'nikmalariga, axborot kompetensiyalariga ega yetuk mutaxassislarga yildan-yilga talab ortib borayotganligini ko'rish mumkin. Hozirgi kunda Yevropaning yetakchi mamlakatlarida ish bilan band bo'lgan aholi orasida AKT mutaxassislarining ulushi 6,8 %, AQSH da 6,3 % ni tashkil yetadi. O'zbekistonda bu ko'rsatkich sezilarli darajada past bo'lib ish bilan band aholining atigi 2 % ni tashkil qiladi. Yevropa ittifoqining ta'lim bo'yicha oxirgi hisobot ma'lumotlariga ko'ra 2021 yilga kelib raqamli texnologiyalardan to'g'ri foydalanishni biladigan xodimlar, ayniqsa raqamli loyihalarni boshqaradigan professional mutaxassislar yetishmovchiligi kuzatilgan (rasm 1.1).

Rasm 1.1. 2021 yil holatiga dunyoda Raqamli kompetensiyalarga ega mutaxassislarning etishmovchiligi holati

Raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishga asoslangan o'qitishdagi global muammolar raqamli muhitda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'ladigan ustuvor ta'lim dasturlarini o'zgartirish sharti bilan bog'liqdir. Dunyo jamiyatining hozirgi global raqamlashtirish davrida oliy o'quv yurtlari talabalarining axborot kompetensiyasini rivojlantirib borish muammolari xorijiy, jumladan AQSh ilmiy tadqiqot va universitetlarida doimiy ravishda keng o'rganib kelinayotgan dolzarb masalalardan biridir. Raqamli ta'limga oid bir qancha AQSh ilmiy adabiyotlarida kollej va universitet talabalarining "axborot kompetensiyasi, raqamli kompetensiya" tushunchalari mazmun va mohiyatlari keng muhokama qilingan. Ularda asosan talabalar axborot kompetensiyasini shakllantirish usullari, ushbu usullarning samaradorligi va axborot kompetensiyasi sifat darajasining akademik mezonlari bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan [4,5,6].

AQSh ilmiy tadqiqot institutlari kutubxonalarida jamiyatining ta'rifi bo'yicha axborot kompetensiyasi- bu shaxsning ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyojni sifatli qondirish, kerakli ma'lumotlarni tizimli qidirish, baholash va ulardan samarali foydalana olish kabi qobiliyatlar to'plamidir [1,4,5].

Kaliforniyaning texnik ta'limga mo'ljallangan Palomar kolleji dasturchilarining fikricha axborot kompetensiya tarkibiga quyidagilar kiradi [2]:

- Zaruriy axborotlarni aniqlash va ajratish;
- Kerakli axborotlarni qidirish usullari;
- Axborot olish manbalarini aniqlash va mos tushuvchi axborotni ajratib olish ko'nikmasi;
- Axborotni tahlil va sintez qilish ko'nikmasi;
- Axborotdan foydalana olish va uzatish ko'nikmasi.

Ogayo universiteti tadqiqotchilarining ta'rifiga ko'ra [2,6], **axborot kompetensiyasi** – bu shaxsiy axborot ehtiyojlarni samarali qondirish qobiliyati, qaror qabul qilish uchun zarur bo'lgan tegishli ma'lumotlarni tez topish, baholash va ulardan foydalana olishdir. Ushbu tadqiqotchilar guruhining ta'kidlashicha, axborot kompetensiyasi kompyuter texnikasi bilan ishlashning ko'nikma va bilimlar tushunchasini nazarda tutganiga qaramay, undagi eng muhim narsa aloqa o'rnatish, axborot mazmunini tushunish, olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va baholash qobiliyatidir.

Bu orqali olingan ma'lumotlarni mantiqiy, tanqidiy tahlil qilish kompetensiyasiga ega bo'lgan shaxslar butun hayoti davomida o'z ta'lim va mehnat faoliyatini muvaffaqiyatli boshqarishlari mumkin bo'ladi.

Mualliflarning [2] fikriga ko'ra, talabalarning axborot kompetensiyasi asosiy tarkibiy qismlariga quyidagi kiradi:

- kerakli axborotga bo'lgan ehtiyojni aniqlash va aniq shakllantirish;
- samarali axborot manbalarini turlarga ajratish;
- kerakli ma'lumotlarni olish xarajatlari va foydalarini baholash;
- ma'lumot olishni optimal usulini tanlash;
- olingan ma'lumot va uning manbasini tanqidiy tahlil qilish;
- olingan ma'lumotdan samarali foydalanish va maqsadga yo'naltirish;
- ma'lumotlardan foydalanishni etika va xuquqiy normalariga rioya etish.

AQShning Ogayo universitetida talabalarning axborot kompetensiyasini shakllantirishning alohida strategiyasi ishlab chiqilgan bo'lib, bu o'qish davrining boshlanishidan bir nechta bosqichlarni o'z ichiga oladi [2,3]:

- Talaba birinchi kursda o'zining yo'nalishi bo'yicha turli ko'rinishdagi axborot resurslariga kirish uchun mo'ljallangan metodik ishlanma bilan ta'minlanadi. Axborot resurslaridan foydalanish bo'yicha fakultet tomonidan birlashtirilgan mas'ul mutaxassis bilan birga kichik tadqiqotlar olib boradi.

- Talaba ikkinchi kursda o'zining axborotlarni tahlil qilish ko'nikmalari baholaridan kelib chiqib mutaxassisligi uchun mo'ljallangan loyixani bajarish bo'yicha ko'rsatma oladi.

- Talabalar keyingi kurslarda mutaxassisligi bo'yicha maxsus elektron axborot modullaridan ro'yxatdan o'tadilar va fanlarga kerakli ilmiy, amaliy ma'lumotlarni virtual shaklda olish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

- Keyingi bosqichlarda talabalarning axborot kompetensiyalari taqdimotlar, onlayn vebinarlar, virtual elektron qo'llanmalar, kompyuterli o'qitish dasturlari orqali takomillashtirilib boriladi. Ushbu vositalarning qo'llanilishi asosida talabalar o'zlarining bilim va ko'nikmalarini namoyish qiladilar. Talabalarning axborot kompetensiyalarini baxolash tizimlari orqali ularning axborot bilan ishlash ko'nikmalariga darajalar bo'yicha bal qo'yib boriladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, texnik oliy ta'lim muassaslarida bo'lajak muhandislarning boshqaruv va axborot madaniyatini shakllantirish o'ziga xos mafkuraviy, kasbiy, amaliy-yo'naltirilgan didaktik tamoyillar asosida amalga oshirilishi kerak. Bunda interfaol, motivatsion, ijodiy ta'lim va axborot texnologiyalariga tayangan holda o'quv jarayonini tashkil etish shakllari va usullaridan foydalanish ahamiyatli xisoblanadi. Oliy ta'lim o'quv jarayoni boshqarish nazariyasi va amaliyoti bo'yicha fundamental bilimlarga ega bo'lgan mutaxassislarning kasbiy mahoratini shuningdek, o'z kasbiy faoliyatida axborot texnologiyalaridan faol foydalanish qobiliyatini o'zlashtirishlarini ta'minlashi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shawna Hellenius. Information Competency Graduation Requirement Programs: A Survey of Methods [elektronnyy resurs]/ Fall 2006 sabbatical project; report finished April 2007. URL:
http://www.crc.losrios.edu/Documents/library/IC_Graduation_Requirement_Methods_Web_Version.pdf

2. Information Competency and Ohio University's Libraries [elektronnyy resurs] // URL: <https://www.library.ohiou.edu/inst/infocomp.html>
3. Information Literacy Competency Standards for Higher Education. [elektronnyy resurs] // URL: <http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetency.htm>
4. Новые pedagogicheskie i informatsionnye tehnologii v sisteme obrazovaniya: Ucheb. posobie dlya stud. ped. vuzov i sistemy povysh. kvalif. ped. kadrov/ Pod red. Ye.S. Polat. – M.: Akademiya, 2001.-272 s.
5. Axayan A.A., Kizik O.A. Struktura informatsionnoy kompetentnosti vypusknika professionalnogo litseya. [elektronnyy resurs] // Vserossiyskaya konferentsiya «Informatsionnye tehnologii v obrazovanii - 2003», seksiya II, podseksiya 3. URL: <http://ito.edu.ru/2003/II/3/II-3-3305.html>
6. B.Azamxonov. Jamiyatning innovatsion rivojlanishida bo‘lajak mutaxassislarning axborot kompetentligini ahamiyati. “Axborot oqimlari va intellektual tizimlarning ijtimoiy, iqtisodiy va texnik-texnologik tarmoqlardagi o‘rni” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. Andijon mashinasozlik instituti. 2023 yil. 118-bet